

Стратегия повышения экологичности и экономичности холодной штамповки кузовных частей автомобилей с помощью центробежных технологий

Хамитов Эдуард Асгатович

Ведущий инженер по применению, ООО «НОМИТЕК»,
edward1971ru@gmail.com

Загрязнение технологического масла механическими включениями на этапе предварительной очистки и смазки листов металла перед штамповкой является серьёзной проблемой. При использовании фильтровальных технологий требуются значительные вложения в закупку и складское хранение расходных материалов, привлечение дополнительной рабочей силы для замены масла и его перемещения по участку, а также выделение дополнительного места для хранения масла. Это приводит к увеличению простоев и необходимости иметь большой запас нового масла для замены. В работе представлена практическая стратегия, позволяющая сделать процесс холодной штамповки кузовных деталей автомобилей одновременно более экологичным и экономичным. Основой подхода стала замена традиционной фильтровальной системы очистки технологического масла на центробежную установку. Статья основана на данных, полученных в ходе пилотных испытаний мобильной установки на базе сепаратора со сплошной стенкой барабана (несаморазгружающегося типа). Испытания показали, что центробежная технология удаляет загрязнения значительно эффективнее, продлевает срок службы масла, сокращает объём отходов и снижает затраты на обслуживание оборудования. Экономический анализ подтвердил: вложения окупаются в среднем за один год, после чего технология начинает приносить чистую экономию.

Ключевые слова: Центробежная сепарация, штамповочное производство, масляные загрязнения, детали кузова автомобиля, экологическая эффективность, опытно-промышленные испытания.

Введение

Современное штамповочное производство автомобильных кузовных деталей сталкивается с растущими требованиями к экологичности и операционной эффективности. Одной из ключевых технологических областей, влияющих на оба аспекта, является система обращения с технологическими маслами, используемыми в процессе штамповки. Традиционно для удаления загрязнений из масла применяются фильтровальные технологии, однако они обладают рядом ограничений — в частности, низкой эффективностью при отделении мелкодисперсных частиц и высоким объёмом масла, не удовлетворяющего требованиям загрязнённости, подлежащего утилизации.

На фоне ужесточения экологических норм и повышения цен на ресурсы, все большее внимание привлекают центробежные технологии очистки масла, в частности — использование высокоскоростных сепараторов. В отличие от фильтровальных установок, сепараторы обеспечивают более глубокую и стабильную очистку масла от твердых включений, сохраняя его рабочие свойства значительно дольше. Внедрение сепараторов позволяет не только значительно снизить затраты на закупку и утилизацию масел, но и сократить углеродный след, связанный с их производством, транспортировкой и утилизацией.

К основным категориям отходов в машиностроительной и станкостроительной промышленности относятся отработанные смазочно-охлаждающие жидкости [1]. Поскольку нефть и нефтепродукты являются не возобновляемыми продуктам, а их утилизация достаточно дорогостоящая, их жизненный цикл использования на предприятиях должен быть максимально возможным [2].

Развитие системы сбора и утилизации отработанных масел в нашей стране находится на низком уровне. Этому способствуют следующие факторы, тормозящие рост рынка переработки [3]:

1. Пробелы в законодательстве, касающемся обращения с отходами.
2. Трудности с приобретением импортного оборудования для переработки, связанные с его дороговизной или недоступностью.
3. Отсутствие экономических или иных стимулов для предприятий, специализирующихся на переработке отработанных масел.

Целью данной статьи является обоснование стратегического перехода от традиционных фильтровальных систем к центробежной технологии очистки масел в рамках штамповочного производства. На основании данных пилотных испытаний на производстве, а также технико-экономического анализа, продемонстрировано, как данная технология способствует достижению ключевых показателей устойчивого развития, увеличивает ресурсную эффективность и снижает воздействие на окружающую среду.

Обзор литературы

Листовая штамповка представляет собой универсальный производственный метод, позволяющий создавать широкий спектр изделий разнообразных форм и габаритов, что обуславливает ее широкое применение в различных промышленных секторах [4]. Трение является негативным фактором при штамповке листового металла и оказывает значительное влияние на конечный результат и ресурс оснастки [5]. Нормативы чистоты масла устанавливаются исходя из концентрации твердых включений в диапазоне 10–25 мкм, поскольку именно эти частицы оказывают максимальное деструктивное воздействие на эксплуатационные характеристики гидроагрегатов. Их малый размер в сочетании с турбулентным движением масла не позволяет им оседать под действием гравитации, поэтому они остаются во взвешенном состоянии. Мелкие частицы представляют собой проблему для фильтрации, поскольку они менее эффективно задерживаются, а их оседание в резервуарах происходит с большой задержкой или не происходит вовсе [6]. Незначительные размеры механических примесей создают препятствия для их сепарации от масла [7]. Самым важным критерием при очистке масла является контроль количества и размер механических нерастворимых примесей. На основе количественной оценки присутствующих механических примесей делается вывод о пригодности масла для эксплуатации. На данный момент одним из самых распространённых методов является мембранная фильтрация (Patch Test) из-за простоты, скорости проведения и доступности. По результатам данного теста можно

классифицировать масло согласно кодам ISO или ASTM (American Society for Testing and Materials) [8].

Методы исследования

Предприятие, на котором проходили, пилотные испытания изготавливают методом холодной штамповки кузовные детали для производства автомобилей на участке, где производится предварительная очистка и смазка листов металла перед непосредственно штамповкой. Цель данной технологической операции является очистка поступившего со склада металла, смазкой его для качественной штамповки, защиты от износа оснастки и предотвращения коррозии.

Установка по очистке и смазки листов металла приведена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Установка для очистки и смазки листов металла.

Внешний вид установки БФН-2000 для очистки масла с помощью фильтрации приведен на Рисунке 2.

Рисунок 2. Установка для фильтрации масла.

Технологическая схема установки по очистке и смазки металла приведена на Рисунке 3.

Рисунок 3. Технологическая схема установки по очистке и смазки металла.

Перед началом пилотных испытаний был проведен спин-тест масла из ёмкости. По результатам спин-теста было определено количество механических примесей в масле и целесообразности самих пилотных испытаний. На момент проведения и спин-теста, и пилотных испытаний в цеху проводился планово-предупредительный ремонт (ППР), и установка по смазке и очистке лесов металла не работала в течение двух недель. Так как турбулентность масла от работы насоса отсутствовала, то было предположено, что все крупные механические загрязнения способные осесть под воздействием гравитации осели на дно. Во взвешенном состоянии остались только механические включения, которые самостоятельно не осаждаются. При проведении спин-теста и пилотных испытаний было использовано следующее оборудование – обогреваемая лабораторная центрифуга, весы, термометр, набор для проведения патч-теста и сепаратор со сплошной стенкой. Данные исследований заносились в журнал.

Центрифугирование проводилось на обогреваемой центрифуге Спесо при температуре образца 24°C (комнатная температура) и при 60°C и скорости вращения ротора 4000 об/мин. Последовательно проводилось три спин-теста (включения центрифуги) по одной минуте 3 раза. Суммарное время спин-теста образцов составило 3 минуты.

Образец 1 не имеет отличий от Образца 2 и поэтому не показан отдельно.

Образец 3 получен смешиванием трёх проб из бочки на разных уровнях, у дна, посредине, сверху.

Осаждение твёрдой фазы (механических примесей) происходит достаточно быстро и после третьей минуты не увеличивалось. Поэтому суммарное время теста – 3 минуты.

После 3-х минут масло на просвет достаточно прозрачное. Количество механических примесей – не большое 0,05% по объёму.

В результате проведенного спин-теста с отобранными образцами наблюдаем, что механические примеси составляют менее 0,05 % по объёму.

Результаты центрифугирования подтвердили правильность выбранной модели сепаратора со сплошной стенкой, так как количество твердой фазы в масле достаточно низкая.

Во время работы участка регулярно проводятся исследования загрязнение масла с помощью патч теста. Для этого используются мигрантами мембрана 5 мкм.

Подсчет количества мехпримесей согласно патч теста ведется, рассматривая мембрану через микроскоп.

Использование подобного сепаратора, в отличие от фильтровальных установок, дает возможность оценить твердую фазу в масле как количественно, так и качественно.

Результаты исследований

Количественные данные по работе участка, такие как периодичность замены, количество масла, отправляемого на отстой и возвращаемого обратно в работу, цены и т. п., связанные с использованием масла Ferrocoat 6131 сведены в Таблицу 1. В данных расчетах не учитываются расходы, связанные с обслуживанием существующей фильтровальной установкой - сервис и запасные части. Но стоит признать, что эти расходы достаточно высоки так как картриджи фильтров используются известного производителя и для избежания простоя предприятия необходимо иметь определённый запас этих фильтров на складе, заморозив часть финансов в складских запасах.

Таблица 2. Технико-экономические данные связанные с использованием масла на установке по очистке и смазки металлических листов перед штамповкой.

Марка масла	Ferrocoat 6131
Стоимость масла, Евро/кг	5,65
Вес масла в одной бочке, кг	175
Стоимость бочки масла, Евро, с НДС	988,75
Количество бочек, направляемых на отстой один раз в три недели, шт.	5
Количество бочек с маслом в резервуаре, шт.	5
Масса масла в ёмкости, кг	875
Продолжительность использования масла до замены, недели	3
Количество отстаившегося масла, которое возвращается в цикл, % от всего объема	66
Потери масла (направляемых на утилизацию), % от всего объема	34
Потери масла при одной замене, кг	297,5
Потери масла при одной замене, Евро, с НДС	1680,88
При условии, что компания не работает с 1 по 15 января и весь август, получаем:	
Количество рабочих недель в году, шт.	46
Количество замен масла в год, раз	15
Потери масла в год, кг	4561,67
Потери масла в год, Евро, с НДС	25773,42

Таким образом из расчёта мы видим, что при использовании фильтровальной технологии предприятие ежегодно отправляет на утилизацию достаточно дорогостоящее масло на 25773,42 Евро.

Обсуждение

В связи с тем, что количество механических примесей незначительно - 0,05% по объему, применение сепараторов со сплошной стенкой барабана идеальный выбор. Для его эксплуатации не требуется наличия расходных материалов. Разборкой и очистка пластикового вкладыша барабана будет производиться раз в несколько дней. Периодичность разборки чистки будет установлено по опыту эксплуатации. Высокая степень очистки при использовании сепаратора не будет снижаться вплоть до остановки для очистки пластикового вкладыша барабана. Эффективность очистки масла от механических примесей по сравнению с фильтром значительно выше, вплоть до менее 5 мкм. Это значительно снижает требования к времени обслуживанию, к наличию расходных материалов на складе к занимаемому месту использованного масла для отстоя, привлечению дополнительной рабочей силы и к простоям, связанным с обслуживанием оборудования. Отстаивать масло не требуется и соответственно снизиться необходимость хранить масла на рабочем участке, что создает дополнительный риск пожароопасности.

Рисунок 9. Изменения во времени размера механических включений в масле

На Рисунок 9 видно, что по результатам патч-теста механические включения более 5 мкм в масле не определяются (после 24 августа – замена фильтровальной установки на сепаратор).

В связи с тем, что во время пилотных испытаний продолжительность ресурсных непрерывной работы сепаратора не превышала 72 часа, посчитать окупаемость модернизации технологии очистки можно только эмпирически, предположив три сценария замены масла во время работы участка:

1. - На утилизацию отправляется одна бочка раз в три недели.
2. - На утилизацию отправляется половина бочки раз в три недели
3. - На утилизацию отправляется четверть бочки раз в три недели.

Таблица 3.

Расчет окупаемости установки по сепарации масла согласно сценарию №1

Марка масла	Ferrocoat 6131
Стоимость масла, Евро/кг	5,65
Вес масла в одной бочке, кг	175
Стоимость бочки масла, Евро, с НДС	988,75
Количество бочек, направляемых на отстой один раз в три недели, шт.	4
Количество отстаившегося масла, которое возвращается в цикл, % от всего объема	80
Потери масла (направляемых на утилизацию), % от всего объема	20
Потери масла при одной замене, кг	175
Потери масла при одной замене, Евро, с НДС	988,75
Разница в потерях масла с первоначальной ситуацией, когда утилизировалось 297,5 кг (1/3 от общего объема), кг	122,50
Стоимость сэкономленного масла, Евро, с НДС	692,13
При условии, что компания не работает с 1 по 15 января и весь август, получаем:	
Количество рабочих недель в году, шт.	46
Количество замен масла в год, раз	15
Сэкономлено масла в год, кг	1878,33
Стоимость сэкономленного масла в год, Евро, с НДС	10612,58
Итого компания выходит на экономию собственных средств	

Стоимость сепарационной установки, Евро, с НДС	22000
Срок окупаемости установки, лет	2,1

Из приведенных расчетов получаем окупаемость через 2,1 года.

Таблица 4.

Расчет окупаемости установки по сепарации масла согласно сценарию №2

Марка масла	Ferrocoat 6131
Стоимость масла, Евро/кг	5,65
Вес масла в одной бочке, кг	175
Стоимость бочки масла, Евро, с НДС	988,75
Количество бочек, направляемых на отстой один раз в три недели, шт.	4,5
Количество отстаившегося масла, которое возвращается в цикл, % от всего объема	90
Потери масла (направляемых на утилизацию), % от всего объема	10
Потери масла при одной замене, кг	87,5
Потери масла при одной замене, Евро, с НДС	988,75
Разница в потерях масла с первоначальной ситуацией, когда утилизировалось 297,5 кг (1/3 от общего объема), кг	210,0
Стоимость сэкономленного масла, Евро, с НДС	1186,5
При условии, что компания не работает с 1 по 15 января и весь август, получаем:	
Количество рабочих недель в году, шт.	46
Количество замен масла в год, раз	15
Сэкономлено масла в год, кг	3222,0
Стоимость сэкономленного масла в год, Евро, с НДС	18193,00
Итого компания выходит на экономию собственных средств	
Стоимость сепарационной установки, Евро, с НДС	22000
Срок окупаемости установки, лет	1,2

Из приведенных расчетов получаем окупаемость через 1,2 года.

Таблица 5.

Расчет окупаемости установки по сепарации масла согласно сценарию №3

Марка масла	Ferrocoat 6131
Стоимость масла, Евро/кг	5,65
Вес масла в одной бочке, кг	175
Стоимость бочки масла, Евро, с НДС	988,75
Количество бочек, направляемых на отстой один раз в три недели, шт.	4,75
Количество отстаившегося масла, которое возвращается в цикл, % от всего объема	95
Потери масла (направляемых на утилизацию), % от всего объема	5
Потери масла при одной замене, кг	43,75
Потери масла при одной замене, Евро, с НДС	247,19
Разница в потерях масла с первоначальной ситуацией, когда утилизировалось 297,5 кг (1/3 от общего объема), кг	253,75
Стоимость сэкономленного масла, Евро, с НДС	1433,69
При условии, что компания не работает с 1 по 15 января и весь август, получаем:	
Количество рабочих недель в году, шт.	46
Количество замен масла в год, раз	15
Сэкономлено масла в год, кг	3890,83
Стоимость сэкономленного масла в год, Евро, с НДС	21983,21
Итого компания выходит на экономию собственных средств	
Стоимость сепарационной установки, Евро, с НДС	22000
Срок окупаемости установки, лет	1,0

Из приведенных расчетов получаем окупаемость установки по сепарации масла через 1 год.

Помесячная окупаемость

Рисунок 1. Диаграмма окупаемости установки по сепарации масла ежемесячно.

Выводы

Предварительные расчеты и ожидания полностью подтвердились данными опытно-промышленных испытаний. Результаты лабораторных анализов показали высокую эффективность работы сепаратора по удалению механических включений и стабильность работы.

На основе проведенных работ предлагается использовать следующую стратегию.

- 1. Анализ текущего состояния производства**
 - Оценка уровня загрязнения технологического масла в процессе предварительной очистки и смазки листов.
 - Определение затрат на фильтровальную очистку (расходные материалы, рабочая сила, простой оборудования, потери масла).
- 2. Этап лабораторных испытаний (спин-тест)**
 - Проведение тестов с небольшим объемом масла для оценки эффективности удаления загрязнений центробежным методом.
 - Сравнение с результатами традиционной фильтровальной технологии по показателям чистоты масла, скорости очистки и степени улавливания частиц.
- 3. Определение и подбор оборудования**
 - Определение требуемой производительности сепаратора исходя из объемов потребляемого масла на участке.
 - Подбор типа сепаратора (сплошная стенка барабана, саморазгружающийся и др.) с учётом специфики технологического процесса.
- 4. Этап опытно-промышленных испытаний**
 - Установка мобильного сепаратора на производственном участке.
 - Проведение длительных испытаний в реальных условиях с замером ключевых показателей: чистота масла, расход масла, время простоя, объём отходов.
- 5. Экономическая оценка и расчёт окупаемости**
 - Подсчёт снижения затрат на масло, расходные материалы и обслуживание.
 - Определение срока окупаемости (ориентир — от одного года).
- 6. Внедрение в серийное производство**
 - Разработка регламентов обслуживания сепаратора.
 - Интеграция технологии в производственный цикл и обучение персонала.

Литература

1. Шишкина, П. А. Влияние предприятий машиностроительного и станкостроительного производства на окружающую среду и почву / П. А. Шишкина // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2020. – № 12. – С. 172-175. – EDN BGQQUB.
2. 1. Прохоров, В. Ю. Утилизация и вторичное использование отработанных смазочных материалов транспортных и транспортно-технологических машин / В. Ю. Прохоров // Труды международного симпозиума "Надежность и качество". – 2017. – Т. 2. – С. 235-238. – EDN ZDGTIN.
3. Выборнова, Т. С. Очистка минеральных и синтетических моторных масел от механических примесей посредством физических воздействий / Т. С. Выборнова, Г. В. Власова, Ю. Т. Пименов // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 2023. – № 2. – С. 172-184. – DOI 10.17122/ogbus-2023-2-172-184. – EDN XJYBKE.
4. Яковлев С.С. Ковка и штамповка. В 4 т. Т. 4. Листовая штамповка / Под общ. ред. С.С. Яковлева; ред. совет: Е.И. Семенов (пред.) и др. М.: Машиностроение, 2010. 732 с.
5. L. Figueiredo, A. Ramalho, M. C. Oliveira, L. Menezes. Experimental study of friction in sheet metal forming. *Wear* 271(9):1651 – 1657, 2011.
6. Барышев, В. И. Классификация, контроль и нормирование промышленной чистоты рабочих жидкостей и масел / В. И. Барышев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Машиностроение. – 2005. – № 1(41). – С. 149-161. – EDN KYSTNP.
7. Пшениснов, Н. А. О чистоте турбинного масла / Н. А. Пшениснов // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2024. – № 8(773). – С. 94-103. – EDN RHZHDH.
8. Оценка возможности применения портативного микроскопа для анализа фильтрограмм, полученных методом патч-тестирования моторного масла / В. К. Корнеева, В. М. Капцевич, И. В. Закревский, П. М. Спиридович // Аграрная наука - сельскому хозяйству: Сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции. В 2-х книгах, Барнаул, 09 февраля 2923 года – 10 2023 года. Том Книга 1. – Барнаул: Алтайский государственный аграрный университет, 2023. – С. 122-124. – EDN QRUVEI.

Strategy for Improving the Environmental and Economic Performance of Automotive Body Stamping through Centrifugal Separation Technologies

Khamitov E.A.

NOMITEK LLC

Contamination of process oil with mechanical particles during the preliminary cleaning and lubrication of metal sheets prior to stamping is a serious challenge. Conventional filtration technologies require significant investment in the purchase and storage of consumables, additional labor for oil replacement and transport within the facility, as well as extra space for oil storage. This results in increased downtime and the need to maintain a large stock of fresh oil for replacement.

This paper presents a practical strategy to make the cold stamping of automotive body parts both more environmentally friendly and cost-effective. The approach is based on replacing the traditional filtration system for process oil cleaning with a centrifugal unit. The study is based on data obtained during pilot tests of a mobile unit equipped with a solid-wall (non-self-discharging) drum separator. The tests demonstrated that centrifugal technology removes contaminants far more efficiently, extends oil service life, reduces waste volumes, and lowers equipment maintenance costs. An economic assessment confirmed that the investment typically pays for itself within one year, after which the technology delivers net cost savings.

Keywords: Centrifugal separation, stamping production, oil contamination, automotive body parts, ecological efficiency, pilot testing

References

1. Shishkina, P. A. The impact of mechanical engineering and machine tool manufacturing enterprises on the environment and soil / P. A. Shishkina // Bulletin of Tula State University. Technical sciences. - 2020. - No. 12. - P. 172-175. - EDN BGQQUB.
2. 1. Prokhorov, V. Yu. Recycling and recycling of waste lubricants from transport and transport-technological machines / V. Yu. Prokhorov // Proceedings of the international symposium "Reliability and Quality". - 2017. - Vol. 2. - P. 235-238. - EDN ZDGTIN.
3. Vybornova, T. S. Cleaning mineral and synthetic motor oils from mechanical impurities by means of physical influences / T. S. Vybornova, G. V. Vlasova, Yu. T. Pimenov // Electronic scientific journal Oil and Gas Business. - 2023. - No. 2. - P. 172-184. - DOI 10.17122/ogbus-2023-2-172-184. - EDN XJYBKE.
4. Yakovlev S.S. Forging and stamping. In 4 volumes. Volume 4. Sheet stamping / Under the general editorship of S.S. Yakovlev; editorial board: E.I. Semenov (chairman) and others. Moscow: Mashinostroenie, 2010. 732 p.
5. L. Figueiredo, A. Ramalho, M. C. Oliveira, L. Menezes. Experimental study of friction in sheet metal forming. *Wear* 271(9):1651 – 1657, 2011.
6. Baryshev, V. I. Classification, control and standardization of industrial purity of working fluids and oils / V. I. Baryshev // Bulletin of the South Ural State University. Series: Mechanical Engineering. - 2005. - No. 1 (41). - P. 149-161. - EDN KYSTNP.
7. Pshenisnov, N. A. On the purity of turbine oil / N. A. Pshenisnov // Bulletin of higher educational institutions. Mechanical Engineering. - 2024. - No. 8 (773). - P. 94-103. - EDN RHZHDH.
8. Evaluation of the possibility of using a portable microscope for analyzing filtergrams obtained by patch testing of motor oil / V. K. Korneeva, V. M. Kaptevech, I. V. Zakrevsky, P. M. Spiridovich // Agrarian science - to agriculture: Collection of materials of the XVIII International scientific and practical conference. In 2 books, Barnaul, February 09, 2023 - 10, 2023. Volume Book 1. - Barnaul: Altai State Agrarian University, 2023. - P. 122-124. - EDN QRUVEI.